

PAREMIOLOGIK BIRLIKLARNING DIALEKTAL ASOSLARI

Boymurodova Lobar Raxim qizi

TerDU talabasi.

D.A.Ergasheva

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10130346>

Annotatsiya. Ushbu maqolada frazeologiyaning bir bo'limi sanaladigan paremiologiya bo'limi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqol, matal, aforizm kabi hikmatli iboralar—paremalarning dialektal asoslari ham bayon etilgan.

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi, paremiologiya, parema, maqol, matal, aforizm, hikmatli so'z.

DIALECTAL BASIS OF PAREMIOLOGICAL UNITS

Abstract. This article provides information on paremiology, a branch of phraseology. Wise expressions such as proverbs, matals, and aphorisms are also described.

Key words: folklore, paremiology, parema, proverb, matal, aphorism, wise word.

ДИАЛЕКТАЛЬНАЯ ОСНОВА ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Аннотация. В данной статье представлена информация о паремииологии, разделе фразеологии. Также описаны мудрые выражения, такие как пословицы, маталы и афоризмы.

Ключевые слова: фольклор, паремииология, парема, пословица, матал, афоризм, мудрое слово.

Frazeologiya tilshunoslikning boshqa bo'limlariga nisbatan yangi bo'limdir. U leksikologiya bag'ridan XX asrning 50-yillaridan mustaqil bo'lim sifatida ajralib chiqdi. Sobiq sho'rolar davrida Imperiya hududidagi barcha tillarning frazeologiyasi V.V.Vinogradov ta'limoti asosida dunyoga keldi. Jumladan, o'zbek frazeologiyasi ham bundan mustasno emas. Har bir til o'zining so'zlariga, frazeologiyasiga, hamda paremiologiyasiga ega. Xususan, o'zbek tillarining paremiologiyasi haqida fikr yuritar ekanmiz, avvalo —paremiya, paremiologiya nima degan savolga javob topishimiz kerak. Paremiologiya (yunoncha: paroimia — hikmatli so'z, zarbulmasal va ... logiya) —

a) ma'lum bir tildagi avloddan avlodga og'zaki shaklda ko'chib yuruvchi, ixcham va sodda, qisqa va mazmundor, mantiqiy umumlashma sifatida paydo bo'lgan maqol, matal, aforizm kabi hikmatli iboralarni — poremalarni o'rganadigan fan sohasi;

b) muayyan tilda mavjud bo'lgan maqol, matal, aforizm kabi hikmatli iboralar — poremalar tizimi. Poremalar avloddan avlodga faqat og'zaki holdagina o'tib kelganligi, xalq og'zaki ijodining mahsuli bo'lganligi uchun adabiyotshunoslikning o'rganish ob'yekti hisoblanadi, chunki ularning aksariyati ko'pincha she'riy shaklga o'xshaydi va ularda o'xshatish, antiteza, anafora, alliteratsiya, kinoya, piching kabi bir qancha tasviriy vositalar qo'llanadi. Shu bilan birga poremalar so'zlardan tuzilib, ma'lum bir fikrni ifodalovchi gaplardan iborat bo'lgani uchun tilshunoslikning ham o'rganish ob'yektidir. Paremiologiya ana shu 2 jihatni o'zida birlashtiradi. Poremalarning kelib chiqishi, tarixan rivojlanishi va ma'no xususiyatlarini o'rganuvchi paremiologiya frazeologiya bilan chambarchas bog'liq. Paremiologiya tilda mavjud

bo'lgan turli xil barcha iboralarni o'rganadi, frazeologiya esa uning bir qismi sifatida faqat ko'chma ma'noli turg'un birikmalarni o'rganadi. Shu jihatdan ular o'zaro farqlanadi. O'rganish ob'yektining birligi, ya'ni bir necha so'zdan tashkil topgan turg'un, barqaror birikmalarni tekshirish paremiologiya bilan frazeologiyaning o'xshash, umumiy tomoni hisoblanadi. Paremalarni to'plash, o'rganish Mahmud Koshg'ariy ("Devonu lug'otit turk") va Gulxaniy ("Zarbulmasal") zamonlaridan to hozirgi kunlarga davom etib kelmoqda. Paremiologiyada yaxlit fikrni ifodalovchi eng mayda birlik parema deb ataladi. H.Berdiyevning "O'zbek tilining paremiologik lug'ati"da keltirilishicha, paremiologiya tildagi maqol, matal, aforizm kabi iboralarni ikki planda o'rganadi:

1. Paremlar avloddan avlodga faqat og'zaki holdagina o'tib kelganligi, xalq og'zaki ijodining mahsuli bo'lganligi uchun adabiyotshunoslik fanining obyektidir, chunki, bu hikmatli iboralarning ko'pchiligi she'riy formaga o'xshaydi va ular o'xshatish (istiora, tashbeh, metafora), taqqoslash (anateza) parallezmanafora, qofiyalash, Evfonik vositalar (alliteratsiya, assonans) kinoya, piching, kesatiq kabi badiiy tasvir vositalari qo'langan bo'ladi.

2. Paremlar so'zlardan tuzilib, ma'lum bir fikrni ifodalovchi gaplardan iborat bo'lgani uchun tilshunoslikning ham o'rganish obyektidir, chunki ular so'zlardan hosil bo'lishiga ko'ra oddiy gaplarga o'xshasa ham, mazmuni, strukturasi, intonatsiyasi va boshqa grammatik xususiyatlari jihatidan o'ziga xosliklarga ega. Paremlarning qachon paydo bo'lganligini aniqlash qiyin, lekin shunisi ma'lumki, ularning ko'pchiligi juda qadim zamonlarda yaratilgan va ular o'zini ijod qilgan xalq bilan yashab kelmoqda. Har qanday hikmatli ibora ham ommalashib ketmaydi, faqat jamiyatdagi ko'pchilik insonlarning orzu-umidlari, istagini, hayoti va fikrini aks ettirgan hikmatli iboralargina ommalashadi, avloddan avlodga o'tadi, asrlar osha yashaydi – paremalarga aylanadi.

Maqol — xalq og'zaki ijodi janri; qisqa va lo'nda, obrazli va obrabsiz, grammatik va mantiqiy tugallangan ma'noli, chuqur mazmunli hikmatli ibora. Muayyan aniq shaklga ega. Maqollarda avlod-ajdodlarning hayotiy tajribalari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg'ulari, ijobiy fazilatlarini mujassamlashgan. Asrlar mobaynida xalq orasida sayqallanib, ixcham va sodda poetik shaklga kelgan.

Maqollar mavzu jihatdan nihoyatda boy va xilma-xil. Vatan, mehnat, ilm-hunar, do'stlik, ahillik, donolik, hushyorlik, til va nutq madaniyati, sevgi va muhabbat kabi mavzularda, shuningdek, salbiy hislatlar xususida rangbarang maqollar yaratilgan. Maqol uchun mazmun va shaklning dialektik birligi, ko'p hollarda qofiyadoshlik, ba'zan ko'p ma'nolilik, majoziy ma'nolarga boylik kabi xususiyatlar xarakterli. Maqollarda antiteza hodisasi ko'p uchraydi ("Kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda bo'l" va boshqalar). Turkiy xalqlarning maqollaridan namunalar dastlab maqol Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida keltirilgan.

Bu maqollarning bir qanchasi hozir ham o'zbek xalqi orasida turli vari-antlarda ishlatiladi. Shuningdek, maqol Koshg'ariy asarida "Kishi olasi ichtin, yilqi olasi tashtin"; "Odam olasi ichida, mol olasi tashida" kabi. Maqollar ba'zan matal, zarbulmasal, naql, hikmat, hikmatli so'z, tanbeh, mashoyixlar so'zi, hikmatli maqol, donishmandlar so'zi, otalar so'zi kabi nomlar bilan ham yuritiladi. Maqollarning ijtimoiy-siyosiy va tarbiyaviy ahamiyati juda, hattoki, g'oyat katta. Matalda narsa tasviri, uning xarakteristikasi beriladi, maqolda esa to'la tugallangan fikr-xulosa ifodalanadi.

Matal – [arabcha مثل] soʻzi, birinchi navbatda, tugal maʼno ifodalamaydigan obrazli ibora, hikmatli soʻz (mas., „qizil qor yogʻanda“, „tuyaning dumi yerga tekkanda“), ikkinchidan, qissa, masal maʼnolarini bildiradi. Matal muayyan hayotiy hodisani aniq va toʻgʻri belgilab beradigan obrazli ifoda, ibora: maqollardan farqli ravishda ibratli maslahat tariqasidagi umumlashtiruvchi maʼnodan holi boʻladi. Masalan, qozonni suvga tashladik, tuyaning dumi yerga tekkanda kabi. Matal — muayyan hayotiy hodisani aniq va toʻgʻri belgilab beradigan obrazli ifoda, ibora. Matalda oʻxshatish, taqqoslash, kinoya, qochiriq soʻz kabi badiiy vositalardan foydalaniladi. Majoziy iboraning oʻz asl maʼnosi bilan koʻchma maʼnosi oʻrtasida yaqinlik, mantiqiy bogʻlanish boʻlishi lozim. Matal bir yoki bir necha jumladan tuziladi, ular orasida qofiyalanish hamisha ham saqlanmaydi. Masalan, "Shamol boʻlmasa, daraxtning shoxi qimirlamas", "Qizim senga aytaman, kelinim sen eshit" va boshqa.

Aforizm atamasi yunoncha "Θωροφίξε" dan keladi, bu degani aniqlang. Aforizm ilm-fan yoki sanʼatda qoida tariqasida taklif qilinadigan qisqacha va taʼlimotli jumla. Aforizm - prinsipni ixcham, izchil va koʻrinishda yopiq tarzda ifodalashga qaratilgan ixcham bayon yoki jumla. Aforizm - bu sheʼriy gʻoya, adabiy gʻoya.

"Tovuq boʻlma — musicha boʻl". Ushbu maqolda halollik haqida soʻz ketmoqda. Yaʼni bu maqolda musicha halollik ramzi boʻlib kelgan. Musicha oʻzi bitta polapon ochib, uni asrab-avaylab, uni halollik bilan boqadi. Tovuuq esa bir qancha joʻja ochib chiqib, unga toʻgʻri kelgan, har qanday narsani beraveradi. Maqoldan shuni xulosa qilish mumkinki, tovuqdek oʻn - oʻn beshta joʻja ochmasdan, musichadek bitta polapon ochib, uni halollik bilan katta qilgan afzal. Yaʼni bunda "Soni emas—salmogʻi afzal".

"Duo olgan-omondir, qargʻish olgan-yomondir". Darhaqiqat, duo bilan qargʻish bir-biriga zid tushunchalar. Odamlarga ezgu ishlar qilib inson, albatta, duo oladi. Duo uni barcha yomonliklardan omon saqlab qoladi. Qargʻishning oxiri yaxshilikka olib kelmasligi hammamizga maʼlum.

"Oʻylamay chiqdim bu togʻga—
Endi menga past qayda".

Bu maqol oʻylab, fikrlab ish yuritish haqida. Oxirini oʻylamay faqatgina shu vaziyatda yuradiganlar oxirida qilgan bu ishlari uchun, albatta, pand yeyishadi. Maqol mazmuniga toʻxtaladigan boʻlsak maqolning kelib chiqishiga oid bitta rivoyatga ham duch kelishimiz mumkin. Qadim zamonda bir inson boʻladi. U har doim oxirini oʻylamay ish koʻradi. Oʻz bilganidan qolmay ish qiladi. Bir kuni bir tanishiga jahl qilib, togʻga qarab yoʻl oladi.

Jahl ustida ketaveradi, ketaveradi. Shunchalik koʻp yoʻl yurganidan adashib qoladi. Nima qilishini bilmay ortga qarasa, hamma narsa notanish. Qilgan ishidan afsuslanadi. Ortga qanday qaytishini oʻylab iztirob chekadi. Ayni shu vaziyatda "Oʻylamay chiqdim bu togʻga — Endi menga ort qayda" - , deb aytadi. Shu-shu mana shu maqol paydo boʻladi. Bundan xulosa qilishimiz kerakki, hamisha nimadir ish qilmoqchi boʻlsak, uni yaxshilab oʻylab, oqibati haqida ham fikr yuritish kerak. Bekorga ota-bobolarimiz "Yetti oʻlchab—bir kes" deyishmagan.

"Erinmagan—eshikchi". Xalqimizda bu maqol ham uchraydi. Bu maqol qadimiyroq boʻlgani uchun bugungi kunda yoshlarimiz tilida uncha koʻp ishlatilmaydi. Lekin nazar solid qarasa, bobo-buvilarimiz tilida bu maqol, albatta, ishlatilganini koʻrishimiz mumkin. Maqol hayotda erinmasdan ish koʻradiganlar haqida. Yaʼni nimadir ishni bajarishga erinmay shuni

hammasini bajarib ko'radigan odamlar haqida. Erinmagan—eshikchi. Bunda erinmaydigan inson eshikchiga o'xshatilgan. Agar nimadir kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, erinmasdan uyma-uy so'rab ish ko'radiganlar aynan mana shularning toifasidandir.

Matallarning paydo bo'lishi nutqda turg'un obrazli iboralarining yuzaga kelishi bilan bog'liqdir. Matallar so'zning ko'p ma'noiligiga tayanganligi uchun nutqly frazeologik iboralarga qarama-qarshi holda ifodadagi o'xshatish va qiyoslashlari kuchaytiradi. Shuning uchun ham ularda qiyoslanuvchi elementlarning tafovuti yaxshi saqlanadi. Matallar hamma vaqt tarkibi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, grammatik jihatdan gapning bir bo'laki bo'lib keladi. "Qil uchida turibman", "Semizlikni qo'y ko'taradi", "Tuyaga yantoq kerak bo'lsa, bo'ynini cho'zar", "Bekorga mushuk oftobga chiqmaydi.

Matal - ko'chma ma'noda ishlatiluvchi xalq majoziy iboralarining bir turi. Matal o'z ma'nosidan boshqa ma'noga ko'chirilgan so'z birikmalaridan iborat bo'ladi, unda o'xshatish, kinoya, qochirma so'z va boshqa til vositalari qo'llaniladi. Matalda majoziy iboraning o'z asl ma'nosi bilan ko'chirilgan ma'nosi o'rtasida yaqin munosabat, mantiqiy bog'lanish bo'lishi shart. Masalan: o'rinsiz aytilgan gap ma'nosi "tomdan tarasha tushganday", har bir ishni ustasi qilsa yaxshi mazmuni "chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin", har bir ishni o'z vaqtida bajarish afzalligi "temirni qizig'ida bos" iboralarini orqali bayon etilgan. Ana shunday iboralar matallardir.

"Odamni boshi Allohning to'pi..."

Ushbu matal Xorazmda sun'iy sug'orish tarixi, qazuv, qochuv, damba qurish kabi dehqonchilik muammolari bilan bog'liq sarson- sargardonlik, uzoq manzillarga borib 12 kunlik majburiy qazuvlarda qatnashib kelgan avlod - ajdodlarimizning hayratlanib aytgan so'zining ifodalanishidir. Aslida matal "Odamning boshi Allohning to'pi, Toshsoqa degan joylarni ko'rdik" deyilgan. Toshsoqa - Amudaryoning Hazorasp tumani hududidagi tosh-tik yoqa qirg'oq sohilining nomi bo'lib u Olloquli xon davrida (1825-1842) tog' jinslarini o'yib bitkazilgan. Xonlikning uzoq chekkalaridan Toshsoqa qazuviga jalb etilgan minglab bechoralar bir necha oylarga cho'zilgan majburiy xizmatda bo'lganlar.

Omon qolganlar Toshsoqa kanalini "balo qazuv", odamning boshi- Allohning to'pi, Toshsoqa degan joylarni ko'rdik degan tarixiy iboralarni to'qib chiqarganlar. Xonlik davrlarida vohaning 100-200 km, uzoq tumanlarida yashovchi dehqonlarning Toshsoqa (suv taqsimlovchi) kanali qurilishida qatnashganligi ularda hayrat va iftixor tuyg'usini uyg'otganligi tufayli o'sha tarixiy matalning kelib chiqishiga sabab bo'lgan, deyish mumkin. 1939-1940 yillarda Toshsoqa kanali hashar yo'li bilan qaytadan qurildi. 1969-1979 yillarda Tuyamo'yin suv ombori, Pitnak (Do'stlik) shahri bunyod etildi. Endilikda Toshsoqa kanali, Tuyamo'yin suv inshooti qurilishi otobobolarimizning yaqin o'tmishi tarixi sifatida tilga olinadi, xolos.

Xulosa qilib aytganda, maqollarni o'rganish bola tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Asrlar davomida avlodlar avlodlarga o'tib kelayotgan buyuk ajdodlarimizning hikmatli so'zlari va xalqimizning hayotiy tajribasi asosida yaratilgan xalq og'zaki ijodiyotini, xususan maqollarni o'quvchilarga tushunarli qilib yoritib berishimiz lozim. Milliy qadriyatlarimizni yosh avlodlarga munosib tarzda yetkazish esa bizning muqaddas vazifalarimizdan biridir.

REFERENCES

1. Berdiyev H. , Rasulov R. O'zbek tilining paremiologik lug'ati, T. , 1984
2. Shomaqsudov Sh. , Shorahmedov Sh. , Ma'nolar manzanita, T. , 2001
3. Mirzayev T. O'zbek xalq maqollari. "Sharq" nashriyoti, 2005-yil
4. O'zME. Birinchi jild. T. , 2000
5. Muhammadjon Hakimov, Magol terminlari haqida, O'zbek tili va adabiyoti jurnali, 1965
6. www.ziyonet (internet sayti)
7. Эргашева, С. (2022). ЭШҚОБИЛ ШУКУР ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ ОБРАЗ ТАКОМИЛИ. Science and innovation, 1(B2), 478-484.
8. Ergashova S. THE SCOPE OF THE TOPIC IN THE POETRY OF ESHQABIL SHUKUR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 95-97.